

POLIMER-BITUM BOG'LOVCHILAR ASOSIDAGI KO'P SHAG`ALLI ASFALT-BETONLARNING FIZIK-MEXANIK XUSUSIYATLARI VA ULARNING AFZALLIKLARI

Bobojonov Rovshan Tursinovich

Jizzax politexnika instituti, “Yo‘l muhandisligi” kafedrası, katta o‘qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177571>

Annotatsiya. Polimer-bitum bog'lovchilar asosidagi A tipidagi asfalt-beton va 20-navli maydalangan mastikal. asfalt-betonning fizik-mexanik xossalari o'rganildi. Tadqiqotlar natijasida ko'p maydalangan asfalt-betonni polimer qo'shimchalar bilan modifikatsiyalash samaradorligi isbotlandi.

Kalit so'zlar: avtomobil yo'li, bitum, polimerlar, polimer-bitum bog'lovchi, asfaltbeton, maydalangan tosh-mastikali asfalt-beton.

Аннотация. Исследованы физико-механические свойства асфальтобетона типа А и щебеночно-мастичного асфальтобетона марки 20 на основе полимерно-битумных вяжущих. В результате проведенных исследований доказана эффективность модификации многощебенистых асфальтобетонов добавками полимеров.

Ключевые слова: автомобильная дорога, битум, полимеры, полимерно-битумное вяжущее, асфальтобетон, щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Abstract. The physical and mechanical properties of asphalt concrete type A and crushed stone mastic asphalt concrete grade 20 based on polymer-bitumen binders have been studied. As a result of the research, the effectiveness of modifying multi-crushed asphalt concrete with polymer additives has been proven.

Keywords: highway, bitumen, polymers, polymer-bitumen binder, asphalt concrete, crushed stone-mastic asphalt concrete.

O'zbekistonda va xorijda yuqori texnik toifadagi yo'l qoplamalarini qurishda ko'p maydalangan asfalt-beton, xususan, shag'al-mastik asfalt-beton (ShMA) tobora ko'proq foydalanilmoqda.

Asfalt-betonning turli granulometrik tarkiblarini sinab ko'rish natijasida olingan eksperimental ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, tarkibida ko'p shag'al bo'lgan asfalt-beton aniq ustunlik qilmoqda, bu esa amaliy jihatdan qoplamalarning sifatini taminlashga xizmat qiladi [1, 2, 3].

Ko'p shag'alli qorishmalaridan keng miqyosda foydalanish yo'l qoplamalarining sifatini, ularning turli dinamik kuchlar ta'siriga chidamliligini sezilarli darajada yaxshilaydi, hamda yo'l qoplamasining ta'mirlashlar o'rtasidagi vaqtini uzaytiradi va buning natijasida ta'mirlash xarajatlarining ham kamayishiga erishiladi.

Polimer qo'shimchalari bitumga qo'shilganda, bitum elastik xususiyatlarga ega bo'ladi, ya'ni asl hajmi va shaklini tiklash qobiliyati yanada oshadi. Agar bu maqsadlarga erishilsa, polimer-bitum biriktiruvchi (PBV) asosidagi asfalt-betonning mustahkamligi, suvga va sovuqqa chidamliligi, siljishga chidamliligi, yorilishga chidamliligi, charchoqqa chidamliligi, yozda yorilishga chidamliligi va qishda ko'ndalang haroratli yoriqlar, avtomobil yo'llarining polimer asfalt-beton qoplamalarining samaradorligini belgilaydi [4, 5, 6].

Yo'l qurilish materiallarini sinovdan o'tkazish laboratoriyasida polimer-bitum bog'lovchilardan foydalangan holda, asfalt-beton va shag'al mastikali asfalt-betonning

xususiyatlarini o`rganish bo'yicha tadqiqotlar olib borildi.

Tadqiqotlar standart usullar bo'yicha ishlab chiqarilgan va sinovdan o'tkazilgan A xilli, ShMA 20 va I markali tegishli asfalt-beton aralashmalari (o'lchami $h = 7,14 \pm 1,5$ sm, $d = 7,14$ sm) namunalarida o'tkazildi. Shuningdek asfalt-betonning mustahkamligini aniqlash uchun nostandart usullardan ham foydalangan holda xususiyatlari o'rganildi.

Polimer-bitum bog'lovchisidan foydalangan holda asfalt-betonning samaradorligi ularning fizik-mexanik xususiyatlarining ko'rsatkichlarini tahlil qilish va an'anaviy bitum yordamida asfalt-beton bilan solishtirish orqali baholandi (1, 2-jadvallar).

Xususan, ichki ishqalanish koeffitsienti va qoplamaning charchoqqa chidamlilik koeffitsienti kabi ko'rsatkichlarni aniqlash ko'zda tutilgan edi, bu esa asfalt-betonning turli xil tartibda yuklanish sharoitlarida deformatsiya va mustahkamlik xususiyatlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga va uni yagona asosda baholashga imkon beradi.

Polimer-bitum bog'lovchilar sifatida optimal miqdorda DST, LG Chem, KRATON va TEP polimer qo'shimchalarini o'z ichiga olgan kompozitsiyalar ishlatilgan.

Asfalt-beton aralashmasidagi polimer-bitum biriktiruvchining miqdori A turi uchun umumiy vazndan 5 %, shag`alli mastikali asfalt-beton uchun umumiy vazndan 6 % ni tashkil etadi. PBV asosida asfalt-betonning optimal tarkibini aniqlash yo'l qoplamlarining yuqori qatlamlarini qurish uchun asfalt-betonni tanlashning umumiy tamoyillariga va asfalt-beton aralashmalarining optimal tarkibini tanlashning asosiy tamoyillariga muvofiq amalga oshirildi.

PBV asosidagi asfalt-beton aralashmasidagi komponentlarning yakuniy optimal tarkibini ishlab chiqarishda, haqiqatda ishlatiladigan materiallarning barcha xususiyatlarini hisobga olish uchun kompozitsion tarkiblarni tanlash variantlarining laboratoriya sinovlari natijalariga ko'ra tayinlanadi. Kiritilgan polimer qo'shimchalarining asfaltbetonning past haroratli xususiyatlariga ta'siri aniq ijobiydir. A turidagi polimer asfalt-betonning fizik-mexanik xossalari qiyosiy tahlili shuni ko'rsatdiki, ularning tarkibiga DST, KRATON, LG va TEP qo'shimchalarning qo`shilishi uning past haroratlarda deformatsiyalanishini yaxshilaydi, bu 0 ° C da bosim kuchining (RQ) o'rtacha 10% ga pasayishi bilan tasdiqlanadi.

1-Jadval

Turli qo'shimchalar qo`shilgandagi BND 60/90 va PBV bitumidagi ko`p shag`alli mastikali asfalt-betonning (ShMA-20) fizik-mexanik xususiyatlari

№ t/b	Tarkibi				Siqilishga mustahkamlik chegarasi, MPA	Surilishga chidamlilik	

		Hajm og'irligi, g/sm ³	Suv shimuvchanligi, %	Eskirishga mustahkamligi, davri	R ₀	R ₂₀	R ₂₀ ^V	R ₅₀	Ichki ishqalanish koeffitsienti bo'yicha MPa	50 °S ta'sirida siljish ishqalanish bo'yicha MPa	Yorilishga qarshilik, MPa
1	Shag'al mastikali a/b aralashmasi - 6,0 % BND 60/90	2,50	2,69	4	10,2	3,34	3,32	0,72	0,95	0,14	4,7
2	Shag'al mastikali a/b aralashmasi - 6,0 % PBV DST	2,51	1,83	9	7,7	3,90	3,90	1,11	0,96	0,21	3,1
3	Shag'al mastikali a/b aralashma - 6,0 % PBV LG	2,52	1,66	9	8,2	4,10	4,10	1,35	0,94	0,26	3,8
4	Shag'al mastikali a/b aralashmasi - 6,0 % PBV TEP	2,52	1,84	6	8,1	4,56	4,55	0,96	0,96	0,18	3,6
5	Shag'al mastikali a/b aralashmasi - 6,0 % PBV KRATON	2,51	1,53	9	8,3	4,65	4,59	0,81	0,98	0,19	3,5
6	GOST talablari	-	1,0 4,0	-	-	>2,2	-	>0,65	> 0,93 (0,92)	> 0,18	2,5 6,0

Shuni ta'kidlash kerakki, asl bitumda asfalt-beton uchun bir xil ko'rsatkich GOST talablariga javob bermaydi, u 9,8 MPa ni tashkil etadi, bu esa standart qiymatdan 8 % ga past deb hisoblanadi. 20 sinfli shag'alli-mastikali polimer asfalt-beton uchun bu ko'rsatkich ham 10 % ga kamayadi.

2-jadval

**Turli qo'shimchalar yordamida BND 60/90 va PBV bitumidagi A xilidagi I toifali
asfaltbetonning fizik-mexanik ko'rsatkichlari**

№ t/b	Tarkibi	Hajm og'irligi, g/sm ³	Suv shimuvchanligi, %	Eskirishga mustahkamligi, davri	Siqilishga mustahkamlik chegarasi, MPA				Surilishga chidamlilik		Yorilishga qarshilik, MPa
					R ₀	R ₂₀	R ₂₀ ^V	R ₅₀	Ichki ishqalanish koeffitsienti bo'yicha MPA	50 °S ta'sirida siljish ishqalanish bo'yicha MPA	
1	M/z zich a/b aralashma - 5,0 % BND 60/90	2,52	0,79	4	9,8	2,98	2,98	0,91	0,91	0,18	4,8
2	M/z zich a/b aralashma - 5,0 % PBV DST	2,54	0,73	10	8,8	4,43	4,39	1,37	0,94	0,20	5,3
3	M/z zich a/b aralashma - 5,0 % PBV LG	2,53	0,75	10	8,4	4,36	4,33	1,51	0,94	0,30	5,3
4	M/z zich a/b aralashma - 5,0 % PBV TEP	2,54	0,73	6	8,2	3,69	3,71	1,41	0,95	0,22	3,7
5	M/z zich a/b aralashma - 5,0 % PBV KRATON	2,54	0,76	10	8,2	4,07	4,05	1,60	0,93	0,29	4,5
6	GOST 9128-2013 talablari	-	1,5 3,5	>10	<9,0	>2,0	-	>0,9	>0,81	>0,20	2,8- 6,0

Asosiy fizik-mexanik xususiyatlarni o'rganish bilan bir qatorda polimer asfalt-betonning

mustahkamlikga chidamliligini ham o`rganish bo`yicha qo`shimcha ravishda eksperimental tadqiqotlar amalga oshirildi. Ushbu tadqiqotlar namunalarni 50 ° C haroratda va 5 mm / min namuna yuklash tezligida davriy yuklash orqali amalga oshirildi.

Polimer asfalt-beton namunalarni mustahkamlikga chidamliligi bo'yicha sinovdan o'tkazish natijalaridan ma'lum bo'lishicha, modifikatsiyalangan bitumdan foydalanish A turdagi va SMPA 20 sinfli uchun, ushbu ko'rsatkichni asl bitumga asoslangan asfalt-betonga nisbatan 2 barobardan ko'proq oshiradi. Bu ko'rinishidan, bitum plyonkasini fizik to'r bilan mustahkamlovchi polimerlarning ta'siri va qoplamalarni ishlatishning yozgi davriga xos bo'lgan yuqori haroratlarda uning o'ziga xos strukturaviy ta'siri bilan bog'liq.

Shunday qilib, 5 % hajm o'z ichiga olgan polimer asfaltbetonning A turini yuklash davrlari soni, DST, KRATON va LG asosidagi PBV % 4 dan 10 % gacha, SHMPA 20 toifasi uchun esa 4 dan 9 % yuklama davriga ko'tariladi, bu tashqi ta'sirning ekvivalent kattaligi bilan asfalt-betonning chidamliligining oshishini bilvosita aks ettiradi.

A tipidagi polimer asfalt-beton va ShMPA uchun 0 ° C da parchalanishga qarshi mustahkamligi GOST talablari doirasida. Shunday qilib, A turi uchun bu ko'rsatkich 3,7-5,3 MPa oralig'ida yotadi, SHMPA 20 sinf uchun u ishlatiladigan polimer turiga qarab 3,1-3,8 MPa oralig'iga to'g'ri keladi. Polimer asfalt-betonning siljishga chidamliligining asosiy ko'rsatkichlari g'ildirak izi chuqurligiga ichki ishqalanish koeffitsienti va asfalt-betonning siljishga qarshi tishlashishiga ta'sir qiladi. Ichki ishqalanish koeffitsienti bo'yicha A tipidagi polimer asfaltbetonning siljishga qarshi tishlashishi qiymati ishlatiladigan polimer turiga qarab 0,91 dan 0,94-0,95 gacha, SHMPA uchun esa qiymani 0,95 dan 0,96-0,98 gacha oshadi.

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasi A tipidagi polimer asfalt-betonning va SHMPA polimer qo'shimchalari bilan ularni modifikatsiyalash samaradorligi isbotlandi. PBV dan foydalanganda asfalt-beton va shag'alli-mastikali aralashmalarining fizik-mexanik xususiyatlarini yaxshilash yorilishga chidamliroq va plastik deformatsiyalarning shakllanishiga chidamli bo'lgan yo'l sirtini olish imkonini beradi, bu esa pirovardida uning xizmat qilish muddatini ham uzaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Хафизов Э. Р. Применение битумно-полимерных вяжущих для повышения сроков службы дорожных покрытий. Материалы IV Международной научно-практической конференции «Автомобиль и техносфера. - Казан: КГТУ им. А.Н. Туполева, 2005. - С. 265.
2. Хафизов Э. Р., Минкин Б. М. Битум-полимерные вяжущие для дорожного строительства с применением нефтехимического комплекса Республики Татарстан. Белгород: БГТУ, 2013. - С. 406-409.
3. Хафизов Э. Р., Фомин А. Ю. Применение полимер асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах Республики Татарстан // Известия КГАСУ, 2015, № 4 (34). С. 312-316.
4. ГОСТ 31015-2002. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночномастичные. Технические условия. - М.: Госстрой России, 2003. - 24 с.
5. ГОСТ 9128-2013. Смеси асфальтобетонные, полимер асфальтобетонные, асфальтобетон, полимер асфальтобетон для автомобильных дороги и аэродромов. - М.: ФГУП.
6. Бобожонов Р. Т. и др. Разработка состава высокопрочного, качественного асфальтобетона // Молодой ученый. - 2015. - №. 3. - С. 97-100.

7. Zafarov O. Z., Bobojonov R. T., Mardiev A. Muhandis-geologik qidiruv ishlarini tashkil etish //Science and Education. - 2022. - T. 3. - №. 2. - S. 320-327.
8. Бобожонов Р. Т., Турсунов З. Р. Шум транспортного средства как показатель сцепления поверхности дорожного покрытия. - 2023.
9. Бобожонов Р. Т., Муртазаев Б. А. Прогнозирование ежегодных объёмов восстановительных работ на дорогах // Science and Education. - 2022. - Т. 3. - №. 11. - С. 548-557.
10. Bobojonov R. T. Avtomobil yo'llari poyi ko'tarmalarini yon zahiradagi gruntlardan qurish texnologik jarayonlari hisobi // me'morchilik va qurilish muammolari. - 2019. - s. 85.